

УДК 81'25:791-029:82-7

*А. А. Ялова**Науковий керівник: канд. філол. наук, доцент А. О. Івахненко*

**ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ КОМІЧНОГО
В КІНОПЕРЕКЛАДІ НА МАТЕРІАЛАХ ФІЛЬМУ
«ВАРТОВІ ГАЛАКТИКИ»**

У статті розглянута проблема передачі комічного в кіноперекладі. В якості матеріалу дослідження був взятий кінотекст фантастичного фільму «Вартові Галактики». Основною метою даного дослідження є висвітлення труднощів, з якими стикаються перекладачі та команда дубляжу при передачі комічного у кінотекстах. Наукова новизна полягає у підході до аналізу комічного у кінотекстах, адже для дослідження був вибраний фантастичний фільм, де комічне не завжди присутнє, на відміну від комедій. У статті розкриваються основні характеристики та функції комічного у кінотекстах. Автор підкреслює важливість розмежування комічного та його видів, а саме: гумор, іронія, сатира та ін. У роботі розкривається процес дублювання фільму та, які саме спеціалісти працюють над дубляжем. Основні труднощі, які виникають у перекладачів, – це адаптування вже перекладених фраз до артикуляції акторів; передача комічного в такий спосіб, аби воно викликало аналогічну реакцію українського глядача; передача реалій іншої культури та стилістично маркованої лексики. У роботі проаналізовано конкретні приклади названих труднощів перекладу. У ході дослідження автор доходить до висновку, що результат передачі комічного залежить не тільки від перекладача, але ще й від команди дубляжу. Питання передачі комічного ще вимагає подальшого вивчення. Дана тема буде цікава фахівцям в області кіноперекладу та дублювання фільмів.

Ключові слова: комічне, кінотекст, дубляж, реалія, функціональний аналог, стилістично маркована лексика, компенсація.

Яловая А. А. Особенности передачи комического в кинопереводе на материалах фильма «Стражи Галактики».

В статье рассмотрена проблема передачи комического в кинопереводе. В качестве материала исследования был взят кинотекст фантастического фильма «Стражи Галактики». Основной целью данного исследования является освещение трудностей, с которыми сталкиваются переводчики и команда

дубляжа при передаче комического в кинотекстах. Научная новизна работы, на наш взгляд, состоит в подходе к анализу комического в кинотекстах, поскольку для исследования был выбран фантастический фильм, где комическое присутствует не всегда, в отличие от комедий. В статье раскрываются основные характеристики и функции комического в кинотекстах. Автор подчеркивает важность размежевания комического и его видов, а именно: юмор, ирония, сатира и др. В работе раскрывается процесс дублирования фильма и работы команда дубляжа, в целом. Основные трудности, которые возникают у переводчиков, – это адаптивное уже переведенных фраз к артикуляции актеров; передача комического таким образом, чтобы оно вызвало аналогичную реакцию украинского зрителя; передача реалий другой культуры и стилистически маркированной лексики. В работе проанализированы конкретные примеры названных трудностей перевода. В ходе исследования автор приходит к выводу, что результат передачи комического зависит не только от переводчика, но еще и от команды дубляжа. Вопрос передачи комического еще требует дальнейшего изучения. Данная тема будет интересна специалистам в области киноперевода и дублирования фильмов.

Ключевые слова: дубляж, комическое, компенсация кинотекст, реалия, стилистически маркированная лексика, функциональный аналог.

Yalova A. Peculiarities of rendering the comic in film translation on the material of The Watch Galaxies.

The paper deals with the problem of comic translation. The cinematic text of fiction film “Guardians of the Galaxy” was taken as the research material. The main purpose of this research is to cover the problems the translators and the dubbing team face in providing translations of comic into the cinematic text. A novelty in the science involves an approach to the analysis of comic in cinematography, because we chose a fantasy film, which does not always contain comic in contrast with comedies. The article reveals the main characteristics and functions of comic in cinematic text. The main difficulties arising in translation are the adaptation of the already translated phrases to the actors’ articulation; the translation of comic phrases in such a way that they trigger a similar reaction on the Ukrainian audience; translation of the realities of another culture and general parlance. The paper analyzes the particular examples of the above mentioned difficulties in translation. In the study, the author concludes that the result of a comic translation depends on the translator, as well as the dubbing team. The issue of comic transmission still needs further study. This subject will be of interest to specialists in film translation and duplication.

Key words: comic, cinematic text, dubbing, realia, functional analogue, general parlance, compensation.

Гумор (один із видів комічного) – невід’ємна частина людського життя. Саме тому це явище досліджується в різних дисциплінах, де розкривається суть гумору, його особливості та характеристики, функціонування в умовах різних типів текстів. Проте, слід наголосити, що у сучасній науці відсутнє єдине розуміння комічного через універсальність цього терміну («– все можна розглядати «серйозно» та комічно») [2]. Також, необхідно зазначити, що саме через відсутність теорії комічного та розмиті кордони цього поняття, багато дослідників не розмежовують або розуміють як «явища єдиного порядку» такі поняття, як «комічне», «комізм», «гумор», «сміх» [7]. Термін комічного походить ще з часів таких видатних філософів, як Аристотель, Платон, Гегель Г. та ін. Останній трактував комічне як переважання образу над ідеєю, тоді як К’еркегор С., Шиллер Ф., Шеллінг Ф. пов’язували комічне з подоланням трагічного. У філософському енциклопедичному словникові гумор визначається як «парадоксальне явище дійсності, в якому поєднано серйозне та несерйозне, де переважає останнє» [2]. Сучасна лінгвістика також немає єдиної думки щодо визначення цього поняття. Радянський фольклорист Пропп В.Я. пропонує ряд основних ознак для створення комічного ефекту, а саме: висміювання фізичних вад і професій людини, пародіювання, перебільшення, алогізми, брехня [5]. Науковець розмежовує гру слів, парадокси та іронію, а також звертає увагу на описання мовних засобів при створенні комічного. У своєму дослідженні автор писав, що для досягнення комічного ефекту увага відвертається від змісту, а повертається – до зовнішніх форм та висловів, тим самим мовна форма знецінюється [5]. Видатні американські дослідники Аттардо С. та Раскін В. у своїх працях використали новий підхід до вивчення цього філософського явища – когнітивний, який допомагає виділити семантичний аспект комічного [11]. Останній у своїй монографії «*Semantic Mechanisms of Humor*» припускає, що основа комічного лежить на межі двох контекстів, і у жодному разі не є звичайним взаємозв’язком мовних засобів [12].

Незважаючи на відсутність єдності в розумінні комічного, більшість науковців погоджуються в тому, що виділяють основні функції комічного – розважальна та психотерапевтична. Усі види комічного:– гумор, іронія, сатира, сарказм та ін.,– так чи інакше являють собою інструменти, що знімають стрес, напругу та можуть покращити взаємовідносини між людьми [8].

В сучасному світі прослідковується тенденція до використання комічного не тільки у різних сферах життя, але в різних видах мистецтва,– в тому числі, у кінематографі. У наш час кінематограф став одним із найпопулярніших видів мистецтва. У розважальній сфері книги поступилися місцем медіатекстам – кінофільмам. Саме тому у лінгвістиці з'явилося поняття «креолізований текст», у якому поєднані вербальні та невербальні компоненти. Цей термін першими ввели Сорокін Ю.О. та Тарасов Є.Ф. Дослідники під поняттям «креолізований текст» розуміють текст із двома нерозривними складовими – вербальною та невербальною (інші знакові системи) [6]. Кінотекст являє собою найтипівішу форму креолізованого тексту. У сучасних дослідженнях часто трактують кінотекст як інформаційне повідомлення, що передають за допомогою кінематографічних засобів [4]. Кінотекст – сценарій, де текст частково зберігається у вигляді діалогів між героями фільму, а частково трансформується у відеоряд. У нашому дослідженні пропонуємо основну увагу сконцентрувати на лінгвістичних складових кінотекстів, адже, як вже було з'ясовано, дане поняття має полімодальний характер – вербальний та невербальний семіотичний компонент [10].

Лінгвістичною (вербальною) складовою кінотекстів є кінодіалоги – «ключовий конструктивний елемент звукового ряду, який звучить у кадрі і супроводжує кадрову дію» [10]. Кожен кінодіалог містить у собі певну стилізацію. Вона може бути представлена характерними акцентами, національно-культурними та індивідуальними рисами героїв фільму. Безперечно, прагматичний потенціал кінотекста являє собою ряд певних текстових елементів, які у своїй сумі і втілюють замисел авторів кінострічки у життя. Відтворення комічного в діалогах персонажів – один із аспектів прагматики кінотекстів [9].

Як зазначалося вище, комічне представляє невід'ємну частину

життя людини. Кінематограф не є виключенням. У різних жанрах фільмів: документальний, біографічний, комедійний, пригодницький, фантастичний, драматичний, мелодраматичний та ін., – можна знайти сцени з різними відтінками комічного. Проте, передача лінгвокультурних особливостей, а саме комічного, в кінотекстах на сьогоднішній день викликає у перекладачів певні складності. Незважаючи на те, що в Україні, де попит на іноземні фільми набагато вищий, аніж на вітчизняні, дублювання державною мовою набуває популярності, тому переклад кінострічок, зокрема англійських, не завжди представлений адекватно. Передусім це пов'язано з недостатнім практичним досвідом вітчизняних перекладачів та відсутністю фундаментальної освіти. Проте, ситуація, порівняно з минулими роками, змінюється на краще. З кожним роком з'являється все більше і більше досліджень в області кіноперекладу, а завдяки ним – все більш якісні українські переклади.

Дублювання державною мовою все ще представляє деякі складнощі. В Україні над дубляжем працює не тільки перекладач, а низка інших фахівців, які, зазвичай, не володіють мовою оригіналу. В процесі роботи над дубляжем фільму, вони адаптують тривалість перекладених фраз під артикуляцію персонажів. Після перекладу текст неодмінно потрапляє до літературного редактора або менеджера проекту, в обов'язки якого входить вичитування та виправлення тексту. Такі фахівці можуть додавати свої варіанти, які, на їхню думку, більш вдало «спрацюють» у глядача. Звичайно, у режисера дубляжу теж є своє бачення тієї чи іншої фрази [4]. Безсумнівно, після такої подвійної редактури текст зазнає певних трансформацій.

У процесі дубляжу найбільше страждають комічні сцени. І це не провина акторів дубляжу чи розбіжностей із джерельною звуковою доріжкою. У разі неадекватної передачі комічного провина лежить на команді, що працювала над дубляжем – перекладацькому та режисерському складі. Саме через неадекватний переклад більшість глядачів не сприймають комічне у сценах. Інколи ті, хто працює над дублюванням фільму, забувають або не беруть до уваги, що комунікативний акт – не просто фрагмент фільму, разом із іншими фрагментами утворює кінотекст. Якраз ця помилка і призводить до втрати колориту та атмосфери кінострічки. Але втім, деколи автори

дубляжу беруть на себе відповідальність і самі створюють колорит: у начебто нейтральну фразу оригіналу вони закладають дещо комічне. Наприклад у фільмі «Вартові Галактики» режисера Джеймса Ганна фраза одного із головних героїв фільму, єнота Ракети, звучить так: *He thinks I'm some stupid thing! He does! Well. I didn't ask to get made! I didn't ask to be torn apart, and put back together, over and over, and turned into some.. Some little monster!* У перекладі ми чуємо таке: *Він думає, що я тупий пучок хутра. А я не просив себе збирати. І не просив, щоб мене різали, а потім зшивали, а потім знову різали, доки я не став... якоюсь шапкою.* В українському дубляжі дещо комічно передали нейтральні слова, такі як *thing* та *monster*: *пучок хутра* та *шапка*, відповідно. На нашу думку, це досить виправданий крок, оскільки такий підтекст закладений у характері персонажу – єнот дуже часто єхидствує та говорить грубощі оточуючим (захисна реакція, бо раніше його ображали та висміювали). Можна навести ще один вдалий приклад: *–Yeah, I'll have to agree with the walking thesaurus on that one. – Do not ever call me a thesaurus.* Переклад: *– Я цілком згоден з нашим пишномовним оратором. – Я не землероб – я воїн.* В даному випадку перекладачі змогли дуже чітко передати задум авторів, а саме – нездатність одного із персонажів, Дракса, вловлювати метафоричні нотки в словах інших.

Невід'ємною складовою кінотекстів є реалії, які можуть бути тісно пов'язані з комічним. Перед командою дубляжу стає подвійна задача: адекватно передати реалію та зберегти ефект комічності. Наприклад, у фразі головного героя Пітера *Yo, Ranger Rick! What are you doing* присутнє словосполучення *Ranger Rick*. Це назва американського дитячого журналу, що публікується за підтримки Національної федерації дикої природи США [13]. В українській адаптації цього фільму було використано, на нашу думку, досить адекватний функціональний аналог: *Смон, смон, смон, альо! Юний технік, що це ти робиш?* Як бачимо, *Ranger Rick* було замінено на *Юний технік*. До речі, це теж дитяче видання, яке публікувалося ще з радянських часів і до 2011 року [14].

У фільмі «Вартові Галактики» також присутня стилістично знижена

лексика, проте цензурна. При відтворенні українською мовою даної лексики, слід враховувати ступінь експресії, адже в англійській та українській мовах присутні деякі розбіжності [3]. Найголовніша задача перекладача при відтворенні стилістично зниженої лексики точно передати задум авторів, не використовуючи вульгаризми. Багатство української мови дозволяє досить яскраво та влучно відтворити цю лексику. Одним із цікавих прикладів є передача англійського слова *idiot*: *It'll grow back, you the ast idiot* було перекладено як *Та відросте, тирсоголовий; Blasted idiot. They're all idiots!* як *Фраєр дешевий! Кубло ідіомів!; Attention, idiots* як *Здоров, голодранці*. В українській мові дане слово було представлено чотирма різними аналогами. Якщо б в українському варіанті фільму пом'якшили дане слово, то характер персонажу був би втрачений. Хоча, при перекладі фрази *A sleep for the danger, awake for the money, as per frickin' usual* – *Як війна то він спати, а за баблом не догнати* – було опущено стилістично знижене слово *frickin'*, проте його компенсували яскравою та кіркою фразою. Незважаючи на всі труднощі, на нашу думку, у цьому випадку переклад був виконаний коректно, підібрані аналоги є адекватними. Слід відзначити, що зазначений фільм отримав гарний переклад, і хоча деколи тут можна зустріти певні неточності, проте в цілому команда, що працювала над дубляжем, виконала свою роботу професійно.

У результаті проведеного дослідження було встановлено, що відтворення комічного в кінотекстах є складним завданням для перекладачів та команди дубляжу. Незважаючи на всі труднощі, можна сказати, що вітчизняні дубляжі за останні роки стали більш професійними. При аналізі кінотексту «Вартові Галактики» було з'ясовано, що передача комічного саме в цьому фільмі була виконана на професійному рівні.

Список бібліографічних посилань

1. Бугаева, Л.Д.(2011) Кинотекст: прояснение значения. *Мир русского слова*, 4, с. 67–74.
2. Ильичев, Л.Ф., Федосеев, Н.П. и Ковалев, С.П. (ред.). (1983). *Философский энциклопедический словарь*. Москва : Сов. Энциклопедия, с. 265–266.

3. Конкульовський, В.В. (2012). До проблеми перекладацьких трансформацій у кінотекстах комедійного жанру. *Наукові записки. Серія «Філологічна». Нац. ун-ту «Острозька акад.»*, 25, с. 62–64.
4. Коробка, Т. (2020). *Якісний дубляж – непомітний дубляж: як в Україні озвучують кіно*. Available at: <https://chytomo.com/iakisnyj-dubliazh-nepomitnyj-dubliazh-iaak-v-ukraini-ozvuchuiut-kino/> [Accessed 30 Oct. 2020].
5. Немкова, А.Р. (2020) Проблемы исследования комического в лингвистике. В: *Идеи. Поиски. Решения* : т. 2, с. 141–146.
6. Сорокин, Ю.А., Тарасов, Е.Ф. (1990) Креолизованные тексты и их коммуникативная функция. *Оптимизация речевого воздействия*, с. 180–186.
7. Степанова, Н.Ю. (2020) *Контраст как средство создания комического эффекта (лингвостилистический аспект)*. Канд. филол. наук: 10.02.04. Коломенс. гос. пед. ин-т. Москва.
8. Трофименко, А.В. (2019) *Засоби творення комічного в телесеріалах та способи їх перекладу українською*. Ступ. магістра: 035. СумДУ. Суми.
9. Уланович, О.И. (2015). Формы реализации прагматики кинематографического произведения в диалогах персонажей (лингвопереводческий аспект). В: *Германские, тюркские и славянские языки в поликультурном мире*, с. 181–191.
10. Уланович, О.И., Змитракович, С.В. (2016). Эффекты комического в нарративе кино. *Гуманитарные технологии в образовании и социосфере Белорус. гос. ун-та*, с. 244–253.
11. Фомичева, Ж.Е., Елисеєва, И.Б. (2009). О языковых средствах создания комического эффекта в пародийном художественном тексте. *Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки*. 1, с. 308–317.
12. Raskin, V. (1985) *Semantic Mechanisms of Humor*. Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 284 p.
13. Wikipedia. *Ranger Rick*. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Ranger_Rick [Accessed 30 Oct. 2020].
14. Wikipedia. *Юний технік України : журнал*. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Юний_технік_України [Accessed 30 Oct. 2020].

Reference

1. Butayeva, L. D. (2011) Kinotext: proyasneniye znacheniya [Film text: clearing the meaning]. In: *Mir russkogo slova*. Sankt-Peterburg: Obshchestvo prepodavateley russkogo yazyka i literatury, 4, p p. 67–74.
2. Ilyichev, L. F., Fedoseev, N. P. and Kovalev, S. P. (eds.). (1983). *Philosophical Encyclopedic Dictionary*. Moskva: Sov. Entsiklopediya, p. 265–266.
3. Korobka, T. (2020). *Yakisnyi dubliazh – nepomitny idubliazh: yak v Ukraini*

ozvuchiuit kino [High-quality dubbing is inconspicuous dubbing: how movies are voiced in Ukraine] [online]. Available at: <https://chytomo.com/iakisnyj-dubliazh-nepomitnyj-dubliazh-ia-k-v-ukraini-ozvuchiuit-kino/> [Accessed 11 October 2020].

4. Nemtsova, A. R. (2019) Problemy issledovaniya komicheskogo v lingvistike [Problems of analyzing the comic in Linguistics] In: *Idei. Poiski. Resheniya*. Minsk: Belarus State University, pp. 141–146.

5. Sorokin, Yu. A., Tarasov, Ye. F. (1990). Kreolizovannyye teksty i ikh kommunikativnaya funktsiya. [Creolized texts and their communicative function]. In: *Optimizatsiya rechevogo vozdeystviya*. Moskva: Vysshaya shkola, pp. 180–186.

6. Stepanova, N. Yu. (2020). *Kontrast kak sredstvo sozdaniya komicheskogo efekta* [Contrast as means of creating a comic effect]. Cand. philol. nauk: 10.02.04. Moskva.

7. Trophimenko, A. V. (2019). *Zasoby tvorennia komichnoho v teleserialakh ta sposoby yikh perekladu ukrainskoiu* [Means of creating the comic in tv-series and the ways of rendering them into Ukrainian]. Master in Philology: 035. Sumy.

8. Ulanovich, O. I. (2015) Formy realizatsii pragmatiki kinematograficheskogo proizvedeniya v dialogakh personazhey (lingvoperevodcheskiy aspekt) [Forms of realizing the pragmatics of a cinematic work in the dialogues of characters (linguistic and translation aspect)] In: *Germanskiye, tyurkskiye i slavyanskiye yazyki v polikul'urnom mire*. Bishkek: KRSU, pp. 181–191.

9. Ulanovich, O. I., Zmitrakovich, S. V. (2016). Effekty komicheskogo v narrative kino. [The effects of the comic in the cinema narrative]. In: *Gumanitarnyye tekhnologii v obrazovanii i sotsiosfere*. Minsk: Izd. tsentr BGU, pp. 244–253.

10. Fomicheva, Zh. Ye., Eliseyeva, I. B. (2009). O yazykovykh sredstvakh sozdaniya komicheskogo efekta v parodiynom khudozhestvennom tekste [On the linguistic means of creating comic effect in a parody literary text]. In: *Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnyye nauki*, 1, pp. 308–317.

11. Raskin, V. (1985). *Semantic Mechanisms of Humor*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 284 p.

12. Wikipedia. *YunytekhnikUkrainy: zhurnal* [Youngtechnician of Ukraine: a journal] [online]. Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Юний_технік_України. [Accessed 11 October 2020].

13. Wikipedia. *Ranger Rick* [online]. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Ranger_Rick [Accessed 11 October 2020]